

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жолдасов Айдос Фархадович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат
хавфсизлиги Университети магистратураси тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6407788>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-mart 2022
Ma'qullandi: 10-mart 2022
Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

оммавий тартибсизлик,
жамоат хавфсизлиги,
жамоат тартиби,
маъмурий-ҳуқуқий
тартибга солиш,
жиноят, маъмурий
жавобгарлик, превентив
чоралар

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада оммавий тартибсизликларнинг жамоат тартиби ва хавфсизлигига таҳдиди, унинг моҳияти назарий таҳлил қилиниб, мазмунини очиқ беришга ҳаракат қилинди. Ўтказилган таҳлиллар асосида маълум даражада ҳуқуқни қўллаш амалиётини мураккаблаштириши мумкин бўлган "оммавий тартибсизлик" тушунчасини тушунишга ягона ёндашув мавжуд эмаслиги аниқланди. Шунингдек, оммавий тартибсизликларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар, чет давларнинг қонунчилиги, хусусан жиноят кодекслари таҳлил қилинди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантириш, жамоат хавфсизлигига таҳдидларнинг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Бу албатта бежиз эмас, ҳозирги кунда жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар, терроризмнинг ҳар хил кўринишлари масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадри учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юклар, Президентимизнинг 2021 йил 27 ноябрь кунги "Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" 27-сон Фармонида [1] ўз ифодасини топди.

Ҳаммамизга маълумки кейинги йилларда бир қатор давлатларда, содир бўлган оммавий намоишлар ва ундан келиб чиқаётган оммавий тартибсизликлар кучайиб, тинч намоиш ва митинглар ҳар хил террористик-қўпоровчилик ҳаракатларига айланиб кетиши ҳолатлари тез-тез кузатилмоқда. Юзага келаётган вазиятларнинг чуқур таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, олдиндан режалаштирилган, оммавий тартибсизликлар аҳоли осойишталигини бузиб, фавқулодда ҳолатларни юзага келтириб, тўғридан-тўғри давлатларнинг конституцион тузумга таҳдид солмоқда.

Бунда асосан кундалик ҳаётда тез-тез учраб турадиган, деярли дунёнинг барча давлатларида кузатиш мумкин бўлган ижтимоий муаммоларни сунъий равишда ҳақиқатдан йироқ бўлган маълумотлар билан оммавий ахборот воситалари ва жаҳон интернет тармоғи орқали бўрттириб кўрсатиб, ҳар хил ахборот хуружларини яратиб, ижтимоий низоларни вужудга келтириш орқали аҳолини норозилигини уйғотишга ҳаракат қилинмоқда. Натижада ҳаёт маромини таъминловчи объектларга, давлат идора ва ташкилотларининг маъмурий биноларига, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига жиддий зарар етказилмоқда, айниқса оммавий тартибсизликлар вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларига нисбатан бўлаётган зўравонликлар, уларнинг ўз вазифаларини бажариш чоғида ҳалок бўлиш ҳолатлар ва бундай вазиятлардан келиб чиқадиган, бошқа салбий ҳолатлар ижтимоий-иқтисодий

тизимни издан чиқариб давлат органларининг бир меъёрида ишлашини издан чиқармоқда.

Глобал рақобатнинг кучайиши ва инқироз потенциалининг тўпланиши суверен давлатларга сиёсий босим ўтказиш, уларнинг ички ишларига аралashiш, у ердаги вазиятни беқарорлаштириш, жамоатчилик фикри ва онгини манипуляция қилиш мақсадида “юмшоқ куч” ва инсон ҳуқуқлари тушунчаларидан баъзан бузғунчи ва ноқонуний фойдаланиш хавфини келтириб чиқармоқда. [2]

Бундай ҳолатларнинг олдини олиш, уларга қарши курашиш, фуқароларимизнинг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш, ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга, терроризм ва қўпоровчиликларнинг ҳар хил кўринишларига қарши курашиш соҳасидаги қонунчилигимизни янада такомиллаштириш зарурияти юзага келмоқда.

Бугунги кунда қонунчилигимизда ҳокимият вакилига зўрлик ишлатиш, оммавий тартибсизликларни ташкил этиш усулларини ўрганиш жараёнида атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қурол-яроғ, портловчи қурилмалар, портловчи, заҳарловчи ва бошқа моддалар билан муомала қилишни ўрганиш бўйича ўқувдан ўтиш, ушбу кўникмаларни ўқитиш, шунингдек фаолиятни молиялаштириш ёки унга бошқа моддий таъминот берганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи нормалар аниқ кўрсатилмаган ёки умуман мавжуд эмас.

Оммавий тартибсизликларнинг келиб чиқиш сабаблари, унинг олдини

олиш ва оқибатларини бартараф этишда Россия Федерацияси, Аргентина Республикаси ва бошқа бир қатор давлатлар ҳамда халқаро тажрибани ўрганиш шуни кўрсатадики, шахсинг оммавий тартибсизликларни ўтказишга тайёргарлик кўриши, бундай машғулотларда иштирок этиши учун жиний жавобгарлик кўпчилик давлатлар қонунчиликларида мавжуд.

Масалан, Россия Федерацияси Жинийт кодекси 212-моддасида (Оммавий тартибсизликлар) “Оммавий тартибсизликлар уюштириш ёки уларда иштирок этиш мақсадида тайёргарликдан ўтиш ёки унда иштирок этиш, агар ўқиган шахсга мақсади аниқ бўлса, шу жумладан, жисмоний ва психологик тайёргарлик жараёнида, оммавий тартибсизликларни ташкил этиш усуллари, қурол, портловчи қурилмалар, портловчи моддалар, заҳарли моддалар, шунингдек бошқа моддалар ва нарсалар билан муомала қилиш қоидаларини ўрганишда билим, амалий кўникма ва бошқалар учун хавфли бўлган малакаларни эгаллаш – беш юз минг рублгача ёки маҳкумнинг иш ҳақи ёки бошқа даромадларидан уч йилгача бўлган муддатда белгиланган миқдорда жарима ўндириш билан ёки беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган. [3]

Аргентина Республикаси Жинийт кодексининг 189/2-моддасида “Жамоат хавфсизлигига қарши жинийтлар содир этилишига қўмаклашиш ёки техникага ёки ишлаб чиқариш жараёнига зарар етказиш мақсадида ишлаб чиқариш, етказиб бериш, сотиб олиш, ёки ядро

энергиясини, портловчи, ёнувчан, бўғувчи ёки заҳарли моддаларни чиқаришга қодир бўлган портловчи қурилмалар, моддалар ёки аппаратлар ёки уларни ишлаб чиқариш учун мўлжалланган моддалар ёки материалларга эгаллаб олса беш йилдан ўн беш йилгача мажбурий меҳнат ёки озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган.

Худди шу жазо жамоат хавфсизлигига қарши жинийтлар ёки техника ёки ишлаб чиқаришга зарар етказишга қаратилган хатти-ҳаракатлар содир этишга ҳисса қўшганлигини била туриб ёки билишга мажбур бўлган ҳолда, ушбу модданинг олдинги қисмида кўрсатилган моддалар ёки материалларни тайёрлашни ўргатган ҳар қандай шахсга нисбатан қўлланилади”. [4]

Айрим давлатларда оммавий тартибсизликларнинг олдини олишга қаратилган превентив нормалар ҳам мавжуд масалан, Япония Жинийт кодексининг 107-моддасида (Тарқалиш талабини бажармаслик) “Агар оломон зўравонлик ёки таҳдид қилиш мақсадида тўпланган бўлса ва тегишли давлат мансабдор шахсидан уч ёки ундан кўп марта тарқалиб кетиш тўғрисида буйруқ олинган бўлса-да, у ҳалигача тарқалмаган бўлса, жинийт гуруҳ раҳбарлари мажбурий жисмоний меҳнат ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади, бошқа шахслар эса юз минг ийенгача миқдорда жарима солиш билан жазоланади” деб кўрсатилган. [5]

Дания қироллиги Жинийт кодексининг 134-моддасида ҳам юқоридаги каби огоҳлантирувчи

диспозицияни кўриш мумкин, яъни “тарқалиш тўғрисидаги буйруқ қонуний берилганлигини билиб, қонунга хилоф йиғилишнинг ҳар қандай иштирокчиси бундай буйруққа бўйсунмаса, уч ойдан ортиқ бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки оғирлаштирилган ҳолларда худди шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган. [6]

Корея Республикаси Жиноят кодексида бўлса оммавий тартибсизликлар тўғрисида алоҳида модда киритилган, яъни ушбу кодекснинг 115-моддасида (Оммавий тартибсизликлар) кўриш мумкин “Кўпчилик бўлиб йиғилиб, зўравонлик ёки кўрқитиш ишлатган ёки бузғунчи ҳаракатлар содир этган шахслар бир йилдан ортиқ бўлмаган муддатга мажбурий меҳнат ёки ўн йилдан кўп бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёхуд ўн беш миллион вондан ортиқ бўлмаган жарима билан жазоланади.” [7]

Юқоридагилардан кўришиб турганидек, бундай ҳаракатлар учун қонунчиликда аниқ жавобгарликнинг белгиланиши, жуда муҳимдир. Қолаверса оммавий тартибсизликлар вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ходимларига нисбатан тажовуз, зўравонлик ва бошқача турдаги куч ишлатиш ҳолатларининг кескин ортишини, аҳоли билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида қуролли қарама-қаршиликлар юзага келишини, бу эса ўз навбатида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларининг ўз вазифаларини ижро этишда жуда катта қийинчиликларга дуч келишини кузатиш мумкин. Миллий

қонунчилигимизда айнан оммавий тартибсизликлар вақтида шу каби ҳаракатлар учун жавобгарлик кўрсатилмаган.

Бу каби ҳаракатлар учун жавобгарликнинг белгиланиши, яъни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ўз вазифаларини бажаришини мурқкаблашининг олдини олишга қаратилган норманинг мавжудлиги аҳамиятлидир, масалан Бельгия қироллиги Жиноят кодексининг 269-моддасида (Кўзғолон ҳақида) “Қонунлар ёки давлат ҳокимияти органларининг фармойишлари, тергов фармойишлари ёки суд қарорлари ижросини таъминлаётган, давлат хизматчиларига, қишлоқ полицияси ходимларига ёки ўрмончиларга, Қуролли Кучлар раҳбарлари ёки агентларига, солиқ йиғувчиларга, суд ижрочиларига, божхона ходимларига, мусодара қилинган мулкни сақловчиларга, маъмурий ёки суд полицияси ходимларига нисбатан ҳар қандай ҳужум, зўравонлик билан қаршилик кўрсатиш исён деб баҳоланади” деб кўрсатилган.

Шунингдек, 271-моддасида “Битта қуролли шахс томонидан содир этилган кўзғолон уч ойдан икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш, қуроли бўлмаган тақдирда - саккиз кундан олти ойгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб, 272-моддасида “Агар кўзғолонда олдин тил бириктирган бир неча шахс иштирок этган бўлса, қурол олиб юрган кўзғолончилар беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш, қолганлари - бир йилдан беш йилгача озодликдан

махрум қилиш билан жазоланади” деб, ушбу модданинг 2 қисмида “Агар кўзғолон олдиндан келишилган натижага эришмаса, кўзғолоннинг қуролли иштирокчилари бир йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш, қолганлари уч ойдан икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган. [8]

Юқоридагилардан кўришиб турганидек кўпчилик ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, жиноят кодексидаги диспозициялар асосан оммавий тартибсизликларнинг олдини олиш ва превентив чораларни кўришга қаратилган.

Шу боис, оммавий тартибсизликлар, оммавий қонунга итоат қилмаслик каби салбий ҳолатларга қарши курашишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш мақсадида, янги қонунлар, концепцияларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, айрим қонун, ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, уларни бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда ўз вақтида такомиллаштириб бориш мақсадга мувофиқдир.

Бу соҳада “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси”нинг қабул қилиниши жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашни янада такомиллаштиришда муҳим қадам бўлди. Концепцияда жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектлар белгилаб берилди ва унга кўра Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Фавқулодда вазиятлар

вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Бош прокуратура, Маҳалла ва оилани кўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектлардир. Бундан ташқари “Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида”ги [9] Қонунига мувофиқ Миллий гвардия органларига жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ғайриҳуқуқий ҳаракатларга чек қўйиш ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш ва бошқа вазифалар алоҳида юклатилган бўлиб, ушбу вазифаларнинг белгилаб берилиши Миллий гвардиянинг жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъекта сифатида мақомига янада аниқлик киритади ва мустаҳкамлайди.

Қолаверса Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони билан 100 та мақсад белгилаб олинган бўлса, шунинг 16-мақсади “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш” [10] ҳисобланади.

Жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган қонунлар ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилинишига қарамасдан, жамият ривожланиб, аҳоли сони ортиб, иқтисодий томондан юксалиб боргани сари ижтимоий муносабатларни тартибга солишда янги

муаммо ва қонунчиликдаги бўшлиқлар юзага келади ва вақт ўтгани сари яққол намоён бўла бошлаши аниқ.

Бугунги кунга келиб қўшни давлатларда рўй бераётган воқеалардан хулоса чиқаришимиз, қонунларимизни такомиллаштириб боришимиз зарурлигини кўрсатмоқда. Янада чуқурроқ кириб борадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноят қонунчилигида рухсат этилмаган митинг ва йиғилишлар ташкилотчиларининг жавобгарлиги назарда тутилган бўлиб, унинг иштирокчиларининг жавобгарлиги кўзда тутилмаган. Шу билан бирга, рухсат этилмаган митинг ва оммавий тартибсизликларда иштирок этиш учун омма олдида даъватлар қилиш, оммавий тартибсизликларни ўтказиш бўйича ўқувдан ўтиш ва бошқа масалалар бўйича жавобгарлик тартибга солилмаган.

Лекин, Россия Федерацияси, Хитой Халқ Республикаси, Болгария, Қозоғистон ва Грузия давлатларининг қонунчилигида юқоридаги каби қилмишлар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилганини кўриш мумкин.

Хитой Халқ Республикаси жиноят кодекси 290-моддасида “меҳнат, ишлаб чиқариш, хўжалик, ўқув ва илмий-тадқиқот фаолиятини нормал амалга оширишнинг имкони бўлмаслигига ва жиддий йўқотишларга олиб келган оммавий тартибсизликларни қўзғатувчилар, оғирлаштирувчи ҳолатларда – уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади, ўша ҳаракатлар бошқа фаол иштирокчилар томонидан содир

этилган бўлса – уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш, қисқа муддатга ҳибсга олиш, назорат қилиш ёки сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган, ёки ушбу кодекснинг 298-моддасида “Қонун ҳужжатларига мувофиқ ўтказиладиган митинглар, юришлар ва намойишларга бузғунчи ҳаракатлар, ҳужумлар ва оммавий тартибсизликларга олиб келадиган бошқа усуллар билан тўсқинлик қилиш – беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш, қисқа муддатли ҳибсга олиш, назорат қилиш ёки сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган.[11]

Болгария Республикаси жиноят кодекси 320-моддасида “ким кўп одамлар орасида ваъз қилиш, босма нашрларни тарқатиш ёки шунга ўхшаш бошқа йўллар билан жиноят содир этишга очиқ-ойдин гижгижлаган бўлса, уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” [12] деб кўрсатилган.

Миллий қонунчилигимизда ҳам оммавий тартибсизликларнинг олдини олишга қаратилган нормалар мавжуд бўлиб, масалан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 195¹-моддасида (Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий хизматчиларининг (ходимларининг) ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш) “Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий хизматчисининг (ходимининг) ўз хизмат вазифаларини бажариши билан боғлиқ қонуний талабларини бажармасликка омма олдида ҳар қандай шаклда даъватлар қилиш, худди шунингдек Ўзбекистон Республикаси

Миллий гвардияси ҳарбий хизматчиларига (ходимларига) оммавий равишда бўйсунмасликни келтириб чиқариш мақсадида била туриб сохта уйдирмаларни тарқатиш, базавий ҳисоблаш миқдорининг уч бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади” деб кўрсатилган.

Худду шундай нормани ушбу кодекснинг 195-моддаси (Ички ишлар органлари ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш) ва 196¹-моддаларида (Чегара қўшинлари ҳарбий хизматчиларининг қонуний талабларини бажармаслик ва уларнинг қонуний фаолиятига қаршилик кўрсатиш) кўриш мумкин. [13]

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244-моддасида (Оммавий тартибсизликлар) “Оммавий тартибсизликларга ва фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга омма олдида даъват қилиш, базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан уч юз бараваригача жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) оммавий ахборот воситаларидан, телекоммуникациялар тармоқларидан, Интернет жаҳон ахборот тармоғидан, шунингдек матнни кўпайтиришнинг босма ёки бошқа усулларида фойдаланган ҳолда содир

этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган бошқа нарсаларни ишлатиб ёхуд ишлатиш билан қўрқитиб шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш орқали содир этилган оммавий тартибсизликлар ташкил қилиш, шунингдек, оммавий тартибсизликларда фаол қатнашиш, ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб кўрсатилган. [14]

Бундан ташқари оммавий тартибсизликларнинг олдини олишга қаратилган маъмурий-ҳуқуқий асосларни такомиллаштирар эканмиз, “оммавий тартибсизликлар” тушунчасининг мазмунини очиш ва унга аниқ таъриф бериш ҳам аҳамиятли ҳисобланади. Лекин, бу борада олимлар ҳар хил фикрда бўлиб ягона ёндошув мавжуд эмас.

Масалан, В.Н.Кудрявцева, В.В.Лунева, А.В.Наумоваларнинг фикрича оммавий тартибсизликлар - бу одамларнинг катта гуруҳи (оломон) томонидан содир этиладиган жамоат хавфсизлиги асосларини бузиш бўлиб, бунинг натижасида давлат ва бошқарув органларининг, транспорт, алоқанинг нормал фаолияти фалаж ҳолатга тушади, мулкларга, фуқароларнинг

хуқуқ ва манфаатларига жиддий зарар етказилиши.[15]

А.Г.Королькованинг фикрича, “оммавий тартибсизликлар — аҳолининг катта гуруҳи (оломон) томонидан жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибини бузиш, бунинг натижасида транспорт, муассасалар фаолиятининг бузилиши, одамларнинг мол-мулки, соғлиғи ва ҳаётига зарар етказилиши”.[16]

В.В.Мозяковнинг фикрича “оммавий тартибсизликлар – ўз-ўзидан тўпланган муҳим гуруҳ (оломон) томонидан жамоат тартибини бузиш, оммавий қурбонлар, мулк, транспорт, алоқа воситаларининг йўқ қилинишига олиб келиниши”.[17]

И.Я.Казаченко оммавий тартибсизликларни “тартиб бузувчилар оломонининг оммавий қурбонларга, мулк, транспорт ва алоқа воситаларининг йўқ бўлиб кетишига олиб келадиган шафқатсиз бузғунчи хатти-ҳаракатлари” [18] сифатида таърифлайди.

Оммавий тартибсизлик тушунчасига қандай таъриф берилишидан қатъий назар, бир нарса аниқки, ушбу ҳодиса қонун билан ҳимоя қилинадиган ижтимоий муносабатларга

катта зарар етказилади. Шундай экан, унинг олдин олиш ва профилактикасини кучайтириш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги манбаларнинг таҳлили, оммавий тартибсизликлар келтириб чиқариши мумкин бўлган зарарларнинг олдини олишга, фуқароларнинг хуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга, умуман жамоат тартибини сақлашга ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни такомиллаштиришга зарурат борлигини тасдиқлайди.

Хулоса қиладиган бўлсак, чет давлатлар кодекслари ва бошқа хуқуқий манбаларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, инсон ва фуқароларнинг хуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида, чет давлатларнинг ушбу соҳадаги тажрибалари самарадорлигидан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс ва Жиноят кодексларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқдир.

References:

1. 2021 йил 27 ноябрь кунги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 27-сон Фармони;
2. Концепция внешней политики Российской Федерации // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. URL:http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F;
3. Россия Федерацияси Жиноят кодекси;
4. Аргентина Республикаси жиноят кодекси
5. Япония Жиноят кодекси;

6. Дания қироллиги Жиноят кодекси
7. Корея Республикаси жиноят кодекси;
8. Бельгия қироллигининг жиноят кодекси;
9. 2020 йил 18 ноябрь кунги “Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида” Қонуни;
10. 2022 йил 28 январь кунги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 60-сон Фармони
11. Хитой Халқ Республикаси Жиноят кодекси;
12. Болгария Республикаси Жиноят кодекси;
13. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс
14. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси
15. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.В.Лунева, А.В.Наумова. – М., 2005.
16. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А. Г. Королькова. – М., 2004.
17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / под ред. В. В. Мозякова. – М., 2002.
18. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселова. – М., 2000.